

BOSHLANG'ICH TA'LIM DARS O'TISH JARAYONIDA ZAMONAVIY
METODLAR HAMDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6412947>

Sarmanova Sayyora

*Jizzax viloyati Zomin tumani To'rttom MFY Cho'lquvar qishlog'i 68-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinflar o'qituvchisi.*

Annontatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim dars o'tish jarayonida zamonaviy metodlar hamda dars samaradorligini oshirish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, interaktiv, metod, zamonaviy, usul, samaradorlik.

Maktabdagi o'quv jarayoning sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvch ahamiyatga ega. Binobarin, ular bilimlarning ongli va chuqur o'zlashtirishda o'quvchilardan mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga tasir ko'rsatadi. Pedagogika amaliyotida o'qitish usullari va metodlariga juda katta boylik to'plangan. Ularni tanlashda turli sharoitlar o'qitilayotgan fanning xarakteri bolalarning yosh xususiyatlari, oldingi tayyorgarlik darajasi va hokozalar hisobga olinadi. Burhoniddin Zarkujiyning fikricha, insonning bilish faoliyati bilmaslikdan bilishga qarab boradi. Aql - faol, ijodiy kuchdir, koinotni bilish qurolidir. Ammo dastlabki tajribasiz bilishning bo'lishi mumkin emas. Chunki umuminsoniy aql tushunchasi taqqoslash, kuzatish va tajriba yo'li bilan tarkib topadi. Inson hissiy idrokni boyitish bilangina o'zining bilimlarini oshira oladi. Shuning uchun ta'limda o'quvchilarning o'zidagi tajribaga tayangan metodlardan iloji boricha keng foydalanish kerak.

Metodlar va usullarni tanlash o'qituvchi darsda hal qilishi mo'ljallangan masalaga bog'liq bo'ladi. Chunonchi, yangi materialni bayon etishda bir xil metodlar qo'llansa, uni mustahkamlashda ikkinchi va mavzuni umumlashtrishda ya'nada boshqa xil metodlar qo'llanadi. Darsning turli bosqichlarida puxta o'ylash samarali usullar hamda metodlarni tanlash juda muhimdir. O'qitish metodlarining juda ko'p turlari mavjud va ularning sonini aniqlab belgilab bo'lmaydi. Metodlar o'qitishning mantiqiy tomonlariga, komponentlari va vazifalariga asoslanib tasniflanadi. Maktabdagi o'qitish metodlarining yagona tasnifi yo'q. Tasnif tartib va tizimni vujudga keltiradi. Umumiy va muayyan, nazariy va amaliy, muhim va tasodifiy o'qitish metodlarini aniqlashga yordam beradi, shu orqali ulardan amaliyotda samaraliroq foydalanishga xizmat qiladi

Bular ma'lum darajada shartlidir, chunki mazkur metodlarning hammasi o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularni doim ham aniq chegaralab bo'lmaydi. Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyotining rivojlanishi o'qituvchidan ijodkor bo'lisni fanning muhim muammolari yuzasidan erkin fikr yurita olishni, yangi pedagogik texnologiyalar asosida mashg'ulotlar olib borishni talab qiladi. Shuning uchun ham o'qituvchining ushbu sohadagi malakalari o'quvchi shaxsini shakillantrishning negizini tashkil etadi. Demak, o'qituvchi ilg'or tajribalarni to'playdi, tahlil qiladi, ular asosida xulosalar chiqaradi.

O'z mutaxassisligi bo'yicha bilimlarni egallaydi. O'qituvchida pedagogik tajribalar yuqori bo'lish, pedagogik texnologiya, o'qitish metodlari, pedagogik texnika, o'z-o'zini boshqarish, muloqot madaniyati, nutq madaniyati orqali o'quvchiga tasir qila olishi, pedagogik axloq, o'zaro munosabat, ijobiy natijalarga erishishi kabi bilim, ko'nikma va malakalarning namoyon bo'lishi uning ko'p qirrali pedagogik mahoratga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu degani – dars jarayoni samarali bo'lishi, uning pedagogik mahoratiga, kasbiy qobiliyatiga bog'liq. Xulosa qilib aytganda, o'quvchi shaxsini shakillantrishda o'qituvchining ahamiyati va ta'siri beqiyos. Chunki, o'qituvchi o'quvchi bilimlarini, tafakkurini o'stiradi. Shu sababli o'quvchilar shaxsini shakillantrishda o'qituvchi har qanday masalalarga to'g'ri yondashishi uning tabiati, tuzilishi, xulq-atvorini va unga sabab vositalarini inobatga olishi zarur.

Boshlang'ich ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy qilish.

Hozirgi kunda yoshlarning yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, har tomonlama bilimdon bo'lishga yordam berish, milliy mafkurani shakllantirish, ularni vatanga bo'lgan muhabbat, umuminsoniy qadriyatlarga, boy madaniy me'rosimiz va albatta, tarixiy an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohatlarni hal qiluvchi omilidir. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablarida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda yangi-yangi usullarni izlab topish, yangi pedagogik texnologiyaning ilg'or pedagogik texnologiyalarini dars jarayonida tadbiq etish borasida ham ko'pgina yo'l-yo'riqlar aytib o'tilgan. Bunga amal qilgan bugungi jonkuyar pedagoglarimiz o'quv-tarbiya sifatini jahon standartlari darajasiga ko'tarishga, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining yangi usullarini amalda qo'llayaptilar.

Boshlang'ich ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga, samaradorlik esa o'z navbatida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va faollashtirishga bog'liq bo'ladi. Har bir darsda o'rganiladigan mavzuning mazmunini e'tiborga olgan holda kichik guruhlarda ishlash, didaktik o'yinlar, "Aqliy hujum", o'z-o'zini baholash kabilardan foydalaniladi. Bunday usullarda ilg'or pedagogik texnologiyaning didaktik o'yinli texnologiyalari didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Bunda bilim olish o'yin bilan uyg'unlashtiriladi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni erkin fikrlay olish, bemalol muloqot, o'z kuchiga ishonch, o'zaro hurmat, hamkorlik mavzularni mustaqil o'zlashtirishga qiziqish, yangiliklarga intilish, o'rganganlarini uzoq vaqt esda saqlab qolish va amalda qo'llash, xushmuomalalik bilan murojaat etish kabi ijobiy xislatlarni oshiradi. Darsda pedagoglar uchun vaqtdan unumli foydalanishda, darsni qiziqarli va mazmunli tashkil etishda, noyob fikrlaydigan o'quvchilarni aniqlashda, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik, sinfdagi barcha o'quvchilarni faollashtirish, o'quvchilarni og'zaki va yozma nutqini o'stirish va tezkorlik bilan baholay olish kabilarda katta yordam beradi.

Zamonaviy darslar tashkil qilish jarayonida barcha fan o'qituvchilari borgan sari interfaol usullardan kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol usullarni qo'llash borasida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars o'tish natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni himoya qilish, munozara, sog'lom muloqot, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Zamonaviy dars tashkil etishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning "Kaskad" usulida o'qitishda o'zlashtirilgan bir qancha texnologiyalar: "Refleksiya", "Kutuvlar", "Glogingo", "Buterbrot", "Men kimman?" o'yini, "Postek" o'yini, "Fidbek", "Qo'shningiz yoqadimi?", "Barchaga konfet", "Oyga sayohat", "Koptok o'yini", "Qarsak chalish", "Bilimlar tog'i", "Orfografik estafeta" mashqi kabilar orqali tushuntirib o'taman hamda bir qanchalarini o'z darsimda qo'llanilishi haqida aytib o'taman. Mashg'ulotni boshlashdan oldin "Oltin qoidalarimiz"ni belgilab, muhrlab olamiz, chunki mashq yoki o'yin davomida qat'iy amal qilishimiz uchun.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim va tarbiyaning zamon talabi darajasida takomillashtirishi, yoshlarning ma'naviy barkamol shaxslar bo'lib yetishishida asosiy omillardan hisoblanadi. Buning uchun o'qituvchilarning ilmiy, pedagogik, metodik tayyorgarligini oshirish, darslarni takomillashtirish, yangi pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonida to'laroq joriy etish, darslarni innovatsion usulda tashkil etish haqida ko'plab fikrlar bayon etilmoqda.

Pedagogik texnologiya vositasida ta'lim samaradorligini oshirish uchun o'quv materiallarini imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, ta'lim jarayonida o'quvchilarni faollashtirish va har bir darsda muayyan maqsad asosida ularning aqliy rivojlanishiga, dunyoqarashini kengaytirishda imkon yaratish lozim. Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlari qo'llashga qiziqish tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi, o'qituvchilarning o'qish motivlarini oshiradi. Demak ta'lim jarayonida an'anaviy ta'limdagi kabi bir xil shablonlar asosida emas, balki yangiliklar asosida ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan. Ish shaklidan foydalanish ta'limda innovatsiya demakdir. Ta'limda pedagogik texnologiyalarga asoslanish va innovatsiyaga intilish, o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan turli interfaol metodlardan foydalanish ta'lim maqsadini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonini innovatsion metodlardan foydalanib tashkil etish uchun avvalo darsni rejalashtirish lozim. Maqsadda aniqlikni yo'qligi, ya'ni ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyati nimadan iborat va o'quvchilar faoliyatini faollashtirishdan iborat. Darsda yangiliklardan foydalanish qo'l keladi. Darsda o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan ish usullaridan foydalaniladi. Ko'rsatilgan dars samarasida o'qituvchi o'zining ish shakllari va ko'nikmalarini egallab olishi lozim. Bundan tashqari pedagogning innovatsion tayyorgarligida bolalar bilan muloqat - dialog sherikchilik, maqol - matallardan foydalanish, topishmoqalarni qo'llash, hududiy o'yinlardan, ashulalardan, hazil mutoyibalardan foydalanishning ham ahamiyati benihoya katta bo'ladi. Bularning barchasi o'qituvchining innovatsion faoliyatiga tayyorgarligidan yoki tayyorgarligini oshirishdan jiddiy va zaruriy zaxira hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari – Toshkent, 2001
2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped.fan.dok. diss. T., 2003-yil

3. Azizxo'jaev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Reklama - rejalar). – Toshkent, 2002-yil